

УДК 373.5:005.32:004

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Абибулаева Н.С.¹, Мыхнюк М.И.²

*Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Симферополь,
Россия*

E-mail: naylusha@mail.ru¹, marya_myhnyuk@mail.ru²

В статье рассматривается проблема формирования профессионального самоопределения обучающихся в контексте гуманистической парадигмы современного российского образования. Автор анализирует ключевые вызовы, с которыми сталкиваются старшеклассники, в частности информационную перегруженность, затрудняющую осознанный выбор карьерной траектории. Основное внимание уделяется классификации форм профориентационной работы как основного компонента процесса формирования профессионального самоопределения обучающегося. В статье проводится разграничение между пассивными, активными и интерактивными методами, при этом акцент делается на последних как на наиболее эффективных. Дается развернутая характеристика интерактивных технологий, раскрывается их сущность, основанная на многостороннем взаимодействии и моделировании профессиональных ситуаций. В работе подробно описываются конкретные формы интерактивной профориентации, такие как деловые игры, тренинги, образовательные интенсивы, мастер-классы, профессиональные пробы и квесты. На примере каждого метода демонстрируется его потенциал для развития у подростков не только знаний о профессиях, но и практических навыков. В заключение делается вывод о том, что применение интерактивных технологий позволяет перейти от простой передачи информации к практико-ориентированному обучению, что значительно повышает эффективность подготовки молодежи к выходу на рынок труда.

Ключевые слова и фразы: интерактивные формы, профессиональное обучение, профессиональное самоопределение, профориентационная работа, обучающиеся.

ВВЕДЕНИЕ

В основе современной российской системы образования лежит ключевой принцип – приоритет развития личности человека, что пронизывает все ступени образовательной системы. В рамках этого подхода особое значение уделяется вопросам формирования у обучающегося профессионального самоопределения, где особую значимость приобретает проблема осознанного выбора карьерной траектории, соответствующей личным способностям и текущим запросам экономики. Для старшеклассников процесс профессионального самоопределения затруднен тем, что высокая информационная перегрузка ведет не к определенности

в выборе карьеры, а к когнитивному перенапряжению и, как следствие, к неспособности сделать выбор. В данной ситуации ключевая педагогическая задача заключается в создании эффективной профориентационной поддержки, позволяющей обучающимся сделать осознанный профессиональный выбор в соответствии с их склонностями и потребностями современного рынка труда. **Целью статьи** является обоснование интерактивных форм профориентационной работы, способствующих формированию профессионального самоопределения обучающихся. В работе анализируется сущность и ключевые характеристики интерактивного подхода, а также рассматриваются его конкретные виды (тренинги, деловые игры, мастер-классы, профессиональные пробы, квесты), доказываются их преимущество перед пассивными и активными методами в контексте подготовки старшеклассников к осознанному выбору карьерной траектории в соответствии с требованиями рынка труда.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

В научных источниках профессиональное самоопределение трактуется как: динамический процесс формирования отношений к профессии и реализации личностного потенциала (Леонтьев А.Н.) [1]; осознанное конструирование смыслов профессиональной деятельности (Пряжников Н.С.) [2]; последовательное согласование индивидуальных склонностей с социальными потребностями (Чистякова С.Н.) [3]. Под профессиональным самоопределением исследователи подразумевают многогранный длительный процесс, тесно связанный с профориентационной деятельностью, включающий формирование профессиональной идентичности, осознанный выбор жизненного пути и постепенное освоение профессиональных ролей в соответствии с личностными особенностями и потребностями общества. В современной науке профориентационная деятельность представляет собой многоуровневую, организационную систему сопровождения профессионального самоопределения, интегрированную в образовательный процесс на всех этапах – от школы до вуза и послевузовского сопровождения. Теоретические подходы к пониманию профессионального самоопределения находят своё отражение и в работах Абакумова И.В., Чистякова С.Н., Климова Е. А., Ермаков П.Н., Пряжников Н.С., Суханова Е.А., Федотова О.Д. и др. [3,4]. На современном этапе выделяются различные классификационные подходы к формам профориентационной деятельности с целью формирования профессионального самоопределения обучающихся. Так, по характеру вовлеченности обучающихся, формы профориентации подразделяются на три типа: пассивные, активные и интерактивные [5,6]. Пассивная форма характеризуется ведущей ролью педагога при минимальной активности обучающихся. К пассивным формам работы относятся: тематические классные часы, информационные стенды о профессиях, лекционные занятия, видеозаписи. Активная форма профориентации предполагает непосредственное участие старшеклассников в деятельности, а именно: дискуссионные площадки, проблемные семинары, проектные работы, связанные с

профориентационной деятельностью. Интерактивные формы работы ориентированы на многостороннее взаимодействие между участниками образовательного процесса и моделирование профессиональных ситуаций. Примерами интерактивных форм профориентационной деятельности могут быть: мастер-классы, профессиональные пробы, профильные смены (интенсивы), фестивали профессий, ярмарки вакансий, форумы карьеры, квесты, тренинги, деловые игры, кейс и др. Практический опыт свидетельствует, что школьники проявляют наибольший интерес к интерактивным формам профориентации, способствующих проявлению осознанного подхода к выбору будущей профессии [7,8]. В педагогической литературе термин «интерактивность» (от англ. «interactive») означает основывающийся на взаимодействии и подразумевает взаимную деятельность и взаимодействие между участниками процесса [6]. Проблематика применения интерактивных технологий как значимый компонент педагогического процесса рассматривалась таким учеными, как Андреева Г. М., Матвиенко Т. И., Панина Т. С., Пескова Л. А., Виноградова Н. А., Гейхман Л. К., Клушина Н. П. В работах ученых Аветова Т.Ю., Бадмаев Б.Ц., Коротаева Е.В., Кларин М.В., Руднева Е.Л. рассматривается интерактивное обучение, представляющее собой обучение, построенное на взаимодействии, способе познания, осуществляемого в форме совместной деятельности обучающихся [9,10]. Несмотря на наличие литературы, посвящённой интерактивному обучению, сущностные характеристики интерактивного образовательного взаимодействия подростков остаются актуальными. Тем не менее, обобщение педагогической теории и эмпирической практики позволяет выделить основные черты такого взаимодействия. В их число входят инициативность и мобильность участников, их гибкость в общении и многонаправленный характер коммуникации. Ключевое отличие интерактивных методов от активных заключается в векторе взаимодействия. Если активные методы предполагают, прежде всего, взаимодействие преподавателя и обучающихся, то интерактивные основываются на активном общении и сотрудничестве в том числе и между самими обучающимися. При этом роль преподавателя трансформируется из основного источника знаний в модератора, который направляет и координирует совместную деятельность обучающихся для достижения целей занятия. Основными характеристиками интерактивных методов являются: наличие совместной деятельности; возможность самопознания через групповое взаимодействие, раскрытие личностного потенциала в процессе коммуникации; обмен практическим опытом между участниками [11]. Особенностью интерактивных методов в процессе формирования профессионального самоопределения обучающихся является моделирование реальных профессиональных ситуаций, что позволяет находить коллективные решения актуальных проблем, приобретать новые знания в практико-ориентированном формате, формировать ключевые знания и умения конкретной профессии. Преимуществами интерактивного подхода являются: высокая степень вовлеченности участников, развитие критического мышления, практическая направленность обучения. Данные методы особенно эффективны в работе с

подростковой аудиторией, так как соответствуют их потребностям в социальном взаимодействии и практическом освоении профессиональной сферы [6,8].

В контексте профориентационной деятельности эффективно применять следующие интерактивные методы: тренинговые методы; различные игры (деловые, организационно-деятельностные, имитационные); решение ситуационных (производственных) задач; профессиональные пробы и встречи с представителями различных профессиональных компаний, государственных и общественных организаций; образовательный интенсив в виде профильной смены, мастер-классы, экскурсии и др. Среди современных методов профессиональной ориентации особой популярностью и результативностью отличаются тренинги. Данная форма активного обучения позволяет не только передавать знания, но и развивать практические навыки, необходимые для успешной будущей профессиональной деятельности, творческий потенциал и умение работать в команде. Как отмечает Ореховская Н.А., тренинг не может полностью заменить классические формы обучения, но может служить хорошим дополнением к профессиональному обучению, а именно формированию определенных умений и навыков характерных для определенной деятельности [12]. В рамках профориентации могут быть и использованы тренинги по созданию словесного портрета будущей профессии, в процессе которого формируется понимание ключевых характеристик желаемой работы; определение наиболее значимых профессиональных мотивов, что способствует формированию осознанного подхода к карьерному планированию.

Ключевыми преимуществами тренингового формата является высокая степень вовлеченности участников, так как в большинстве случаев применяется групповая работа, развитие коммуникативных и аналитических способностей, формирование осознанного отношения к профессиональному выбору, создание условий для саморефлексии и группового взаимодействия. Данный интерактивный метод обеспечивает не только получение информации, но и ее практическое осмысление, что особенно важно для подростковой аудитории. В современной системе образования игровые технологии стали одним из ключевых инструментов профориентационной работы. Игра готовит обучающегося к будущей трудовой деятельности, помогает освоить социальные и профессиональные роли, а также способствует осознанному выбору жизненного пути. В процессе игры подросток моделирует отношения между взрослыми в профессиональной среде. Примеряя на себя различные роли, обучающийся получает возможность оценить, насколько ему подходит та или иная деятельность в реальной жизни [11]. Общение в рамках деловой игры – это не просто обмен информацией, а имитация реальных профессиональных коммуникаций, характерных для изучаемой сферы. Обучающий потенциал деловой игры обусловлен двумя ключевыми факторами. Во-первых, процесс обучения максимально моделирует реальные условия профессиональной деятельности руководителей и специалистов, что достигается за счёт использования моделей социально-экономических отношений. Во-вторых, данный метод представляет собой специально организованную деятельность по активизации и практическому применению ранее полученных теоретических знаний [7].

Образовательный интенсив в виде профильной смены представляет собой принципиально новый подход к процессу формирования профессионального самоопределения обучающегося. Он заключается в глубоком погружении обучающихся в активную деятельность. В рамках интенсива обучающиеся не просто получают теоретические знания, но и сразу же закрепляют их на практике, отработывая необходимые навыки [5]. Мастер-класс является одной из наиболее эффективных интерактивных форм профориентационной работы. В отличие от пассивных форматов, мастер-класс погружает участника в реальную или смоделированную профессиональную деятельность, позволяя «примерить» профессию на себя. По своей сути, профориентационный мастер-класс – это интерактивное занятие, которое проводит профессионал-практик (или опытный педагог) с целью передачи уникальных знаний, умений и, что самое главное, личного опыта в конкретной сфере. Профессиональные пробы занимают особое место среди интерактивных форм процесса формирования профессионального самоопределения обучающегося. В современной педагогической науке профессиональная проба трактуется как завершенный технологический цикл учебно-трудовой или познавательной деятельности, выполняемый в условиях, приближенных к реальным производственным. Это метод, позволяющий обучающемуся осуществить «погружение» в профессию, проверить свои силы и соотнести индивидуальные способности с требованиями конкретной специальности [3]. Если мастер-класс – это наблюдение и выполнение фрагмента работы под руководством, то профессиональная проба – это моделирование полного или значимого цикла профессиональной деятельности. То есть, профессиональная проба представляет собой испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной деятельности, завершаемое конкретным результатом. Это не просто рассказ о профессии, а выполнение реальной практической задачи, с которой сталкивается специалист. Проба позволяет получить объективное представление о содержании, инструментах и условиях труда. В контексте формирования профессионального самоопределения пробы выполняют роль диагностического инструмента, позволяющие выявить адекватность способностей обучающегося выбранной профессии, скорректировать самооценку и сформировать готовность к реальным трудовым усилиям. Организация встреч с представителями профессионального сообщества, включая сотрудников предприятий, государственных и общественных организаций, является одной из ключевых форм профориентационной работы. Данные встречи рекомендуется проводить в формате фестивалей профессий, ярмарок вакансий, форумы карьеры, представляющие собой масштабные профориентационные события. Подобные мероприятия предусматривают презентацию различных профессиональных сфер деятельности, организацию интерактивных площадок, что позволяет охватить широкую аудиторию и получить обучающимися информацию о специфике различных сфер деятельности, карьерных перспективах и требованиях к будущей профессии. Важной особенностью данного формата является возможность прямого контакта с работодателем, что задает волнующие вопросы о карьерном росте, трудностях и преимуществах данного вида деятельности [13].

Следует отметить и такой интерактивный метод, способствующий формированию профессионального самоопределения обучающихся как квест. Квест (от англ. quest – «поиск, путешествие с целью») представляет собой игровую форму активности [6]. Профориентационные квесты используются как интерактивный метод, позволяющий участникам в увлекательной форме знакомиться с профессиями, развивать навыки и принимать осознанные решения о будущей карьере. Суть такого формата заключается в том, что участники, действуя в рамках заданного сюжета, последовательно проходят ряд этапов, связанных с решением задач. Профориентационный квест имеет свою специфику: его задания построены так, чтобы в игровой и увлекательной манере знакомить участников с миром профессий. Выполняя различные миссии, ребята узнают о специфике разных видов деятельности и их особенностях [7]. Профориентационный квест имеют свою специфику: его задания построены так, чтобы в игровой и увлекательной манере знакомить участников с миром профессий. Выполняя различные задания, ребята узнают о специфике разных видов деятельности и их особенностях. Основными преимуществами такого квеста являются: высокий уровень вовлеченности обучающихся в процесс, а игровой формат вызывает интерес у подростков, делая процесс профориентации динамичным и захватывающим; развитие командной работы, критического мышления, коммуникативных навыков; рефлексия и самоопределение, так как после прохождения квеста участники анализируют, какие профессии им больше подошли, какие навыки нужно развивать [6,7].

Мы провели педагогический эксперимент, а именно исследовали влияние интерактивных форм профориентационной деятельности на формирование профессионального самоопределения. В эксперименте участвовали старшеклассники восьми школ Республики Крым. Были выявлены результаты констатирующего этапа педагогического эксперимента в контрольной и экспериментальных группах, где педагогами использовались традиционные формы профориентационной работы (Рис. 1.).

Рис. 1. Результаты профессионального самоопределения старшеклассников констатирующего этапа педагогического эксперимента в КГ и ЭГ, где проводилась традиционная профориентационная работа

Полученные результаты контрольной и экспериментальной группах на констатирующем этапе педагогического эксперимента почти не отличались. Было

выявлено, что с низким уровнем сформированности профессионального самоопределения старшеклассников в обеих группах было почти в 3 раза больше, чем с высоким, что и указывало на проблему неэффективности существующих методов профориентации и неосознанный выбор будущей профессии большинством старшеклассников. Формирующим этапом педагогического эксперимента предполагалось, что обучающиеся экспериментальной группы проходили профориентационную подготовку в условиях сетевого взаимодействия «школа-вуз-предприятие», цель которой дальнейшее профессиональное самоопределение обучающихся. Для старшеклассников этой группы проводились различные мероприятия с учетом регионального рынка труда такие как: фестиваль профессий, профориентационный квест, встреча с представителями предприятий и профильная смена в лагере, которые повлияли на более четкое и осознанное дальнейшее профессиональное самоопределение обучающихся. Динамика изменений уровней сформированности профессионального самоопределения старшеклассников представлены на Рис. 2.

Рис. 2. Динамика изменения уровней сформированности профессионального самоопределения обучающихся в КГ и ЭГ на формирующем этапе педагогического эксперимента

Результаты диаграмм показали, что в контрольной группе, обучающиеся которой продолжали участвовать в традиционных профориентационных мероприятиях, особых изменений не выявлено по сравнению с результатами этой группы на контактирующем этапе педагогического эксперимента. Напротив, в экспериментальной группе получены достаточно отличительные результаты по профессиональному самоопределению по сравнению с результатами констатирующего этапа. Так, с высоким уровнем сформированности профессионального самоопределения обучающихся выявлено 26%, что на 15,5% больше, по сравнению с результатами констатирующего этапа, а с низким показателем уменьшилось на 21,5%. Можно сделать вывод, что применение комплекса интерактивных форм профориентационной работы со старшеклассниками способствовало более осознанному выбору будущей профессиональной деятельности.

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод, что в современной системе образования, ориентированной на профессиональное самоопределение, профориентация перестаёт быть пассивной передачей информации и трансформируется в активный, деятельностный процесс. Интерактивные методы, такие как профессиональные пробы, тренинги и квесты, выходят на первый план, поскольку они позволяют моделировать реальные профессиональные ситуации и формировать у обучающихся не только знания, но и практические навыки. Ключевым преимуществом данного подхода является переход от взаимодействия «преподаватель – ученик» к многостороннему сотрудничеству между самими обучающимися под руководством модератора. Это способствует развитию у обучающихся критического мышления и обеспечивает глубокое, практико-ориентированное погружение в профессию. Именно интерактивные технологии позволяют преодолеть информационную перегруженность подростков, эффективно сформировать профессиональное самоопределение и сделать процесс выбора будущей специальности осознанным, мотивированным и соответствующим как индивидуальным способностям, так и актуальным запросам экономики.

Список литературы

1. Леонтьев Д. А. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного будущего / Д. А. Леонтьев, Е. В. Шалобанова // Вопросы психологии. – 2001. – № 1. – С. 57-66.
2. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н. С. Пряжников. – М. : Просвещение, 2008. – 384 с.
3. Чистякова С. Н. Концептуальные основания подготовки педагогов к профессиональной ориентации обучающихся / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев, И. И. Соколова // Педагогика. – 2017. – № 2. – С. 84-96.
4. Чаплыгина А. В. Теоретико-методологические основы формирования профессионального самоопределения обучающихся в условиях образовательного кластера «школа-вуз-предприятие» / А. В. Чаплыгина, А. В. Гвоздева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20. Педагогическое образование. – 2019. – № 2. – С. 103-111.
5. Комарова И. В. Интерактивное образовательное взаимодействие подростков в процессе обучения / И. В. Комарова // Вестник ОГУ. – 2012. – № 2 (138). – С. 194-199.
6. Коротаева Е. В. Интерактивное обучение: аспекты теории, методики, практики / Е. В. Коротаева, А. С. Андрунина // Педагогическое образование в России. – 2021. – № 4. – С. 26-33.
7. Мищенко В. И. Возможности использования активных методов тренинга в формировании компетенций у современных студентов / В. И. Мищенко // Вестник ТГПИ имени А. П. Чехова. – 2013. – № 1 (спецвыпуск). – С. 5-7.
8. Интерактивные методы профориентационной работы в школе. – URL: <https://infourok.ru/interaktivnie-metodi-proforientacionnoy-raboti-v-shkole-1407092.html> (дата обращения: 26.04.2026).
9. Рылова Н. Т. Современные формы профориентации обучающихся / Н. Т. Рылова [и др.]. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2017/07/SOVMENNYE-FORMY-PROFORIENTATSII-OBUCHAYUSHNHSYA-Rylova-N.-T..pdf> (дата обращения: 26.04.2026).
10. Пешкова Н. В. Организация профориентационной работы со старшеклассниками в общеобразовательной организации / Н. В. Пешкова [и др.] // Педагогическое образование в России.

– 2017. – № 6. – С. 115-121. – URL: <https://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/6962/2/peshkova.pdf> (дата обращения: 26.04.2026).

11. Интерактивные методы профориентационной работы с молодёжью. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=651588> (дата обращения: 26.04.2026).
12. Ореховская Н. А. Тренинг как форма обучения в высшей школе / Н. А. Ореховская // Сибирский педагогический журнал. – 2008. – № 15.– URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trening-kak-forma-obucheniya-v-vysshey-shkole> (дата обращения: 26.04.2026).
13. Абибулаева Н. С. Проблемы профессионального самоопределения обучающихся в системе сетевого взаимодействия: теоретический аспект / Н. С. Абибулаева, М. И. Мыхнюк // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. – 2025. – № 11 (77). – С. 62-70.

INTERACTIVE FORMS IN THE FORMATION OF STUDENTS' PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION

Abibulaeva N.S.¹, Mykhniuk M.I.²

*SBEIHE RC CEPU named after Fevzi Yakubov, Simferopol, Russia
E-mail: naylusha@mail.ru¹, marya_myhniuk@mail.ru².*

This article examines the development of students' professional self-determination within the context of the humanistic paradigm of contemporary Russian education. The author analyzes the key challenges faced by high school students, particularly information overload, which hinders informed career choices. The focus is on classifying career guidance forms as a key component of developing students' professional self-determination. The article distinguishes between passive, active, and interactive methods, emphasizing the latter as the most effective. It provides a comprehensive description of interactive technologies, revealing their essence, based on multifaceted interaction and the simulation of professional situations. The paper describes in detail specific forms of interactive career guidance, such as business games, training sessions, educational intensives, master classes, professional trials, and quests. Using each method as an example, it demonstrates its potential for developing adolescents' knowledge of professions and practical skills. In conclusion, it is concluded that the use of interactive technologies allows for a transition from simple information transfer to practice-oriented learning, which significantly increases the effectiveness of preparing young people for entering the labor market. The modern Russian education system is founded on a key principle: the priority of personal development, which permeates all levels of the educational system. Within this approach, special attention is paid to developing students' professional self-determination, with the challenge of consciously choosing a career path that aligns with personal abilities and current economic demands taking on particular significance. For high school students, the process of professional self-determination is complicated by the fact that high information overload leads not to a clear career choice, but to cognitive overload and, consequently, to an inability to make a choice. In this situation, the key pedagogical task is to create effective career guidance support that enables students to make informed career choices in line with their inclinations and the needs of the modern labor market. The purpose of this article is to substantiate interactive

forms of career guidance that facilitate the development of students' professional self-determination. The paper analyzes the essence and key characteristics of the interactive approach, and also examines its specific types (trainings, business games, master classes, professional trials, quests), proving their advantage over passive and active methods in the context of preparing high school students for an informed choice of career trajectory in accordance with the requirements of the labor market.

Keywords and phrases: interactive forms, vocational training, professional self-determination, career guidance work, students.

References

1. Leontiev D. A. Professional self-determination as the construction of images of a possible future / D. A. Leontiev, E. V. Shalobanova, *Voprosy Psichologii*, 1, (2001).
2. Pryazhnikov N. S. *Professional and personal self-determination*, 384 p. (Moscow: Prosveshchenie, 2008)
3. Chistyakova S. N. Conceptual foundations of training teachers for professional orientation of students / S. N. Chistyakova, N. F. Rodichev, I. I. Sokolova, *Pedagogika*, 2 (2017).
4. Chaplygina A. V. Theoretical and methodological foundations for the formation of professional self-determination of students in the conditions of the educational cluster "school-university-enterprise" / A. V. Chaplygina, A. V. Gvozdeva // *Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 20. Pedagogical education*, 2 (2019).
5. Komarova I. V. Interactive educational interaction of adolescents in the learning process / I. V. Komarova // *Vestnik OGU*, 2 (138), (2012).
6. Korotaeva E. V. Interactive learning: aspects of theory, methodology, practice / E. V. Korotaeva, A. S. Andryunina // *Pedagogical education in Russia*, 4, (2021).
7. Mishchenko V. I. Possibilities of using active training methods in the formation of competencies among modern students / V. I. Mishchenko // *Vestnik TGPI imeni A. P. Chekhova*, 1 (special issue), (2013).
8. Interactive methods of career guidance work at school, (2016). URL: <https://infourok.ru/interaktivnie-metodi-proforientacionnoy-raboti-v-shkole-1407092.html> (date of accessed: 26.04.2026).
9. Rylova N. T. Modern forms of career guidance for students / N. T. Rylova, (2017). URL: <http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2017/07/SOVREMENNYE-FORMY-PROFORIENTATSII-OBUCHAYUSHHIH-SYA-Rylova-N.-T..pdf> (date of accessed: 26.04.2026).
10. Peshkova N. V. Organization of career guidance work with high school students in a general education organization / N. V. Peshkova [et al.] // *Pedagogical education in Russia*, 6, (2017). URL: <https://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/6962/2/peshkova.pdf> (date of accessed: 26.04.2026).
11. Interactive methods of career guidance work with youth. URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=651588> (date of accessed: 26.04.2026).
12. Orekhovskaya N. A. Training as a form of education in higher school / N. A. Orekhovskaya // *Siberian Pedagogical Journal*, 15, (2008). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trening-kak-forma-obucheniya-v-vysshey-shkole> (date of accessed: 26.04.2026).
13. Abibulaeva N. S. Problems of professional self-determination of students in the system of network interaction: theoretical aspect / N. S. Abibulaeva, M. I. Mykhniuk // *Scientific Notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Sociology. Pedagogy. Psychology.*, 11 (77), (2025).